

ОЧИҚ ВА ЁПИҚ ЎЗАНЛАРДАГИ СУВ ҲАРАКАТИНИНГ МАТЕМАТИК МОДЕЛИ

Исламов Карим Сайидмуродович

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети ўқитувчиси,

Аннотация: Ушбу мақолада дарё ва каналлардан эҳтиёжлар учун сув олишда оқётган сув ҳаракатининг математик таҳлил қилинади. Бунинг учун дарё ёки каналларнинг гидравлик шароитини ўрганиб чиқиш талаб этилади. Гидравлик шароитдан келиб чиқиб, сув ҳаракати давомида жуда кўп номаълумлар аниқланади, булар сувнинг қовушоқлиги, ҳаракати, чўкмалар ҳолати ва деформация жараёнларидир. Мана шу номаълумлар аниқланиб сув ҳаракатининг математик модели келтирилади.

Калит сўзлар: сув ҳаракати, деформация, қовушоқлик, сув сарфи, узлуксизлик, зичлик.

Кириш. Сўнги йилларда ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, сув ресурсларини бошқариш тизимини такомиллаштириш, сув хўжалиги объектларини модернизация қилиш ва ривожлантириш бўйича изчил ислохотлар амалга оширилмоқда.

Шу билан бирга, глобал иқлим ўзгариши, аҳоли сонининг ва иқтисодиёт тармоқларининг ўсиши, уларнинг сувга бўлган талаби йил сайин ошиб бориши туфайли сув ресурсларининг тақчиллиги йилдан-йилга кучайиб бормоқда.

Кейинги йилларда кузатилган сув танқислиги ерларнинг мелиоратив ҳолатининг ёмонлиги ва бошқа ташкилий чора-тадбирлар ўз вақтида кўрилмаганлиги боис 560 минг гектар суғориладиган ер майдонининг сув таъминоти даражаси пастлигича қолмоқда, жами 298,5 минг гектар суғориладиган ер майдони эса фойдаланишдан чиқиб кетган. Республикада қишлоқ хўжалиги экинлари асосан анъанавий усулда-эгатлаб суғорилмоқда, ерларни лазерли ускуна билан жиҳозланган текислагичлар билан текислаш ишларининг кўлами жуда паст даражада қолмоқда[1].

Тадқиқот методологияси: Умумий қилиб айтадиган бўлсак мелорация, энергетика ва бошқа соҳалардаги иншоотларни гидравлик ҳисоблашда масалан, дарё каналлардаги сувнинг ҳаракати, тўғонсиз сув олишда сув ҳаракати, тўғон устидан ошиб ўтадиган сув ҳаракати, сув таъминоти ва канализация, дренаж қувурлардаги сув ҳаракати ва бошқа сув ҳаракат қонунлари гидродинамиканинг асосий тенгламалари орқали ечилади.

Таҳлил ва натижалар: Мақоланинг таҳлил ва натижаси шундан иборатки гидравлик иншоотларни қуришда олимлар томонидан келтирилган тенгламалар асосида сув ҳаракатини математик йўл билан аниқ ечимлари кўриб чиқилади.

Асосий қисм: Гидродинамикада ташқи ва ички масалалар бўлади. Труба ва каналлар ичидаги сувнинг ҳаракати бу гидродинамиканинг ички масаласидир. Турли жисмлар юзасида сувнинг ҳаракати - бу гидродинамиканинг ташқи масаласидир.

Гидравликада асосан сув оқими ичида узулиш ходисалари бўлмайдиган оқимлар ўрганилади яъни оқим шундай бўлиши керакки у ҳаракат қилаётган

ўзан ичидаги ҳамма бўшлиқлар сув билан зич тўлдирилган бўлиши керак.

1-расмдаги элементар оқим найчасини олиб унда 1-1 ва 2-2 кўндаланг кесимларини тайинлаймиз элементар оқим найчаси 1-1 кўндаланг кесим майдонини(юзасини) $d\omega_1$, ўша кесимдаги оқим тезлигини u_1 , сув сарфини dQ_1 ва шунга ўхшаш 2-2 кесим учун $d\omega_2$, u_2 , dQ_2 деб ифодалаймиз.

Расм 1. Элементароқим найчасидаги сууюқлик ҳаракати.

Элементар оқим найчасининг кўндаланг кесимидан ўтаётган сувни ҳажмий сарфи $dQ = u d\omega$ формулага асосан қуйидагича ёзиш мумкин.

$$\left. \begin{aligned} dQ_1 &= u d\omega_1 \\ dQ_2 &= u d\omega_2 \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

Барқарор ҳаракатдаги элементар оқим найчасининг хоссасига асосан:

1. Элементар оқим найчаси орқали ўтаётган сув сарфи вақт ўтиши билан ўзгармайди
2. Элементар оқим найчасининг ён деворларининг сирти орқали сув ичкарига қирмайди ва ичкаридан ташқарига чиқмайди. Яъни $\rho = const$

Шунинг учун элементар оқим найчаси орқали вақт ўтиши билан 1-1 кўндаланг кесимидан қирган сув ҳажми, унинг 2-2 кўндаланг кесимидан чиқган сув ҳажмига тенг у ҳолда

$$dQ_1 dt = dQ_2 dt \quad (2)$$

ёки

$$dQ_1 = dQ_2 \quad (3)$$

(1) тенгламага кўра

$$u_1 d\omega_1 = u_2 d\omega_2 \quad (4)$$

(4) тенгламадан ихтиёр ихтиёрий кесимлар учун

$$u_1 d\omega_1 = u_2 d\omega_2 = u_3 d\omega_3 = \dots = const$$

(5)

ёки

$$dQ = u d\omega \quad (6)$$

Бу (5) тенглама элементар оқим найчаси учун узлуксизлик тенгламаси тенгламаси деб аталади. Энди (5) тенгламани тўлиқ оқим учун тадбик қиламиз.

$$u_1 d\omega_1 = u_2 d\omega_2 = u_3 d\omega_3 = \dots = const$$

Бу тенгламанинг икки томонини оқимнинг кўндаланг кесими бўйича элементар майдонларини алоҳида кўшиб чиқамиз, у ҳолда куйидаги формула хосил бўлади.

$$\int_{\omega_1} u_1 d\omega_1 = \int_{\omega_2} u_2 d\omega_2 = \int_{\omega_3} u_3 d\omega_3 = \dots \quad (7)$$

(7) тенгламадан

$$\int_{\omega_1} u_1 d\omega_1 = v_1 d\omega_1, \quad \int_{\omega_1} u_2 d\omega_2 = v_2 d\omega_2 \dots \quad (8)$$

(8) тенгламадан

$$v_1 \omega_1 = v_2 \omega_2 = \dots = v \omega = Q \quad (9)$$

Яъни

$$Q_1 = Q_2 = \dots = Q = const \quad (10)$$

(10) тенгламадан куринадики, барқарор ҳаракат пайтида ҳам оқимнинг кўндаланг кесими ва ундаги ўртача тезлик оқимнинг узунлиги бўйича ўзгаришига қарамай, сув сарфи, яъни ω кундаланг кесим майдонининг шу кўндаланг кесим бўйича оқимнинг v ўртача тезлигига қупайтмаси ҳар хил ихтиёрий кесимларда бир хил ўзгармасдан қолади. (10) тенгламадан куйидаги нисбатларни олаемиз:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{\omega_2}{\omega_1} \quad (11)$$

(11) тенглама оқимнинг ихтиёрий икки кўндаланг кесимидаги ўртача тезликларнинг нисбати шу икки кўндаланг кесим майдонларининг нисбатига тесқари пропорционал.

$$\rho v_x dydz - \rho \left(v_x + \frac{\partial v_x}{\partial x} dx \right) dydz = -\rho \frac{\partial v_x}{\partial x} dydz dx \quad (12)$$

Худди шу йўл билан zx , ва yz текисликларга параллел бўлган параллелоипед қирраларидан вақт бирлиги ичида ўтган массасини ўзгаришини аниқлаймиз.

zx текислигига нисбатан

$$\rho v_y dzdx - \rho \left(v_y + \frac{\partial v_y}{\partial y} dy \right) dzdx = -\rho \frac{\partial v_y}{\partial y} dydz dx \quad (13)$$

yz текислигига нисбатан

$$\rho v_z dydz - \rho \left(v_z + \frac{\partial v_z}{\partial z} dz \right) dydz = -\rho \frac{\partial v_z}{\partial z} dydz dx \quad (14)$$

Сув ҳаракатининг узлуксиз муҳит шартига биноан, параллелоипедга унинг қирраларидан оқиб кираётган ва оқиб чиқаётган сув массасининг миқдори ўзгармайди у ҳолда куйидаги йиғинди нолга тенг бўлади.

$$-\rho \frac{\partial v_x}{\partial x} dydz dx + \left(-\rho \frac{\partial v_y}{\partial y} dydz dx \right) + \left(-\rho \frac{\partial v_z}{\partial z} dydz dx \right) = -\rho dx dz dy \left(\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} \right) = 0$$

Бу тенгламадан

Узлуксизлик тенгламасига асосланиб Эйлер идеал суоқлик учун дифференциал кўринишидаги тенгламасини ишлаб чиқди.

Бунда Эйлер қуйидагича тушунчани илгари суради.

Агар оқим сикилмайдиган узлуксиз муҳит бўлса вақт ўтиши билан унинг массаси кўпаймайди ҳам камаймайди. Сувда ихтиёрий параллелоипед олиб, параллелоипед сув билан лик тўла бўлгани учун массасини ўзгармас деб фараз қилади.

Параллелоипеднинг yz , zx , yz координата текислигига параллел бўлган қирралари орқали кираётган ва чиқаётган сув массасини миқдорини кўриб чиқамиз. Бунинг учун параллелоипеднинг dy , dz қирраси орқали кирган сув массасининг миқдорини қараб чиқамиз: фараз қилайлик шу қирраси орқали кираётган сув тезлиги v_x бўлсин ва унинг қарама – қарши қиррасидаги сув тезлиги $v_x + \frac{\partial v_x}{\partial x} dx$ бўлсин.

Расм 2. Параллелоипед шаклдаги сув массасининг ҳаракати.

Сувнинг зичлигини ρ билан белгилаб, фақат yz текислигига параллел бўлган қирраси орқали вақт бирлиги ичида параллелоипед ичидан ўтган сув массаси миқдорининг ўзгаришини олаемиз. У қуйидагича ёзилади.

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0. \quad (15)$$

Келтирилган тенглама идеал сув ҳаракати учун Л.Эйлернинг узлуксизлик тенгламаси дейилади[2,3].

Хулоса. Мақолада келтирилган маълумотлар шуни кўрсатадики очик ва ёпиқ ўзанлардаги сув ҳаракатини ўрагиниш жараёнида олимлардан Л. Эйлер, Наве-Стокс, Сен-венан, Франкл, ва Д.Бернулли тенгламалари суюқликлар ҳаракатини ўрганиш учун энг асосийлари ҳисобланади. Бу олимлар томонидан келтирилган тенгламалар гидродинамик ва гидромеханик масалаларини ечишда аниқ ҳисоблашларни беради.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси президентининг фармони, 10.07.2020 йилдаги ПФ-6024-сон. Ўзбекистон республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 - 2030 йилларга мўлжалланган концепциясини тасдиқлаш тўғрисида.
2. Д.Р. Бозоров, Р.М. Каримов, Ж.С. Казбеков. ГИДРАВЛИКА АСОСЛАРИ. Тошкент 2001 й.
3. А.Ю. Умаров. Гидравлика. “Ўзбекистон” нашриёти. Тошкент 2002 й.
4. Н.Б. Барышников. Русловые процессы. Учебник. - СПб. изд. РГГМУ.2008 г.
5. Великанов М.А. Динамика русловых потоков, т. 2. М.-Л., Гостехиздат, 1955г.

